

Título: “Reducción del desperdicio de resina en la producción de componentes de plásticos”.

Área del Proyecto/Investigación: Manufactura

Autor 1(Alumno): Moreno Delgado, Jorge Ignacio

Correo: jorge.moreno@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Téllez García, Dilcia Janeth

Correo: dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: IIS

Campus: Empalme

Resumen

El presente estudio se realizó en una empresa multinacional enfocada a la manufactura automotriz, la empresa bajo estudio cuenta con un área de moldeo. La cual enfoca sus esfuerzos en brindar soluciones integrales de conectividad al sector de vehículos de trabajo rudo. La unidad Empalme divide sus operaciones en 3 Mapas del flujo de valor (VSM), siendo estos: VSM1 Moldeo, VSM2 Ensamblados Automáticos y Arneses, VSM3 Ensamblados manuales.

Para este proyecto, el área bajo estudio es el área de moldeo (VSM1), siendo este uno de los principales ofensores en temas económicos de la unidad de trabajo. En el análisis de la situación actual, se encontró una discrepancia de \$902,972.36 dólares, que proviene de calcular el “sistema” contra el “uso de resina real”.

El método Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (DMAIC) fue el empleado para el análisis de este proyecto. La correcta ejecución del proyecto representa un ahorro de 88.92 toneladas de resina, equivalentes a \$902,972.36 dólares. Ahorro que se verá reflejado al finalizar el año 2023, en los ajustes contables de la empresa.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La empresa bajo estudio maneja como estándar, en sus indicadores un 3% de tolerancia, para los desperdicios, llámese scrap, o en este caso, igual aplicable, discrepancia en resinas. Ver figura 1.

Figura 1. Discrepancia de resina correspondiente a MAY-DIC 2022 (26 primeros demanda). Fuente: Elaboración propia.

El proyecto/investigación de reducción de desperdicio de resina en un componente, surge como una respuesta a la necesidad de las empresas, de reducir costos y mejorar la eficiencia en el proceso de producción. El estudio se fundamenta en observaciones realizadas durante el proceso de producción, así como en información histórica y en investigaciones previas que han abordado esta problemática, y que arrojan pérdidas de

miles de dólares, provocadas por un mal control en el uso, manejo y cálculo de usages (libras consumidas por cada mil piezas producidas) de resinas en el piso de producción. Ver figura 2.

		% MAX allowance	88.92	% MAX allowance	426.08	\$ 902,972.36	% MAX allowance	\$ 4,310,737.53
#	Product ID	Total Demand	DIFERENCIA EN LIBRAS REMOLIDO SAP VS PESO TOTAL (CON REMOLIDO)	TONELADAS	DIFERENCIA EN LIBRAS REMOLIDO SAP VS PESO TOTAL (CON REMOLIDO)	TONELADAS	AHORRO EN DLLS (CON REMOLIDO)	AHORRO EN DLLS (CON REMOLIDO)
1	1-2301536-1	8,542,800.00	8,624.93	3.88	29,402.27	13.22044575	\$ 40,439.28	\$ 137,856.96
2	1-2301536-2	6,328,800.00	8.50	0.00	6,614.19	2.974008268	\$ 39.87	\$ 31,013.95
2	1-2301536-2	-	-	-	-	0 \$	-	-
2	1-2301536-2	-	-	-	-	0 \$	-	-
2	1-2301536-2	-	-	-	-	0 \$	-	-
3	776419-1	5,691,384.00	(0.56)	(0.00)	(0.56)	-0.000252752	\$ (1.43)	\$ (1.43)
4	WM-2S	4,286,160.25	(1,539.32)	(0.69)	653.23	0.293716712	\$ (6,387.46)	\$ 2,710.58
5	776395-1	4,219,176.00	(40,388.13)	(18.16)	(40,388.13)	-18.16013054	\$ (103,070.51)	\$ (103,070.51)
6	776407-1	4,191,576.00	(29,442.75)	(13.24)	(29,442.75)	-13.23864685	\$ (89,417.93)	\$ (89,417.93)
6	776407-1	4,191,576.00	7,563.94	3.40	7,966.78	3.582186134	\$ 19,303.17	\$ 20,331.23
8	1-2301539-2	3,292,000.00	1,342.53	0.60	11,337.63	5.097854001	\$ 6,801.89	\$ 57,441.90
9	1032-023-0205	3,130,224.00	678.31	0.30	7,296.76	3.280919096	\$ 3,180.59	\$ 34,214.52
10	1011-040-0205	3,119,664.00	(852.69)	(0.38)	2,590.45	1.164771722	\$ (3,998.25)	\$ 12,146.63
11	1031-024-0205	3,119,664.00	917.31	0.41	12,620.12	5.674513271	\$ 4,301.28	\$ 59,175.72
12	776421-1	2,976,400.00	3,711.23	1.67	3,711.23	1.668718367	\$ 9,471.06	\$ 9,471.06
13	776419-2	2,622,048.00	9,521.81	4.28	9,876.78	4.440997709	\$ 24,299.67	\$ 25,205.54

Figura 2. Pérdidas anuales absolutas, en discrepancia de resina (dólares).

Fuente: Empresa bajo estudio.

La figura 2, hace referencia a la suma de las discrepancias de resina de los mil setenta y tres (1,073) números de parte moldeados en la empresa. La sumatoria de las discrepancias se muestra en la parte superior. Haciendo referencia en los siguientes datos:

- Toneladas: representa a las toneladas de resina, en discrepancia contra el almacén.
- Ahorro en DLLS (con remolido): Costo de las toneladas.

Discrepancias que alertan a los departamentos de finanzas, materiales, producción e ingeniería. Viéndose obligados a realizar ajustes en métricos, finanzas, almacén. Al finalizar cada mes. Ver figura 3.

		NEGATIVOS Y POSITIVOS (VALORES COMPENSADOS)							
		(32,514.67)	(23,207.35)	(23,024.68)	(23,823.21)	(22,597.90)	(21,147.06)	(27,806.96)	(23,625.39)
#	Product ID	2022M5	2022M6	2022M7	2022M8	2022M9	2022M10	2022M11	2022M12
1	1-2301536-1	(1,355.71)	(1,099.47)	(1,035.86)	(1,117.64)	(888.66)	(963.17)	(1,163.08)	(1,001.34)
2	1-2301536-2	(0.97)	(1.42)	(0.96)	(1.04)	(0.85)	(0.88)	(1.38)	(1.00)
2	1-2301536-2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1-2301536-2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1-2301536-2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	776419-1	0.11	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06
4	WM-2S	177.27	191.37	204.33	204.65	176.61	177.53	226.41	181.15
5	776395-1	6,537.95	4,208.61	5,057.28	5,575.80	5,044.87	4,331.75	5,372.94	4,258.93

Figura 3. Discrepancia de resina en libras al finalizar cada mes.

Fuente: Empresa bajo estudio.

En la figura 3, se hace referencia a la suma de positivos y negativos. Este cálculo se logra, usando como base la demanda por mes de cada uno de los mil setenta y tres (1,073) números de parte, diferencia reportada por el departamento de alcance mensualmente.

1.2 Planteamiento del problema

La discrepancia en resinas asciende a un promedio mensual de veinticuatro mil setecientos dieciocho (24,718) libras. Usando como referencia la información de la figura 3, reportada mensualmente por el departamento de almacén. Con el análisis de la información, se observa que se realiza producción descontrolada en los consumos de resinas.

El impacto económico de esta discrepancia corresponde a novecientos mil, novecientos setenta y dos (\$900,972) dólares. En los últimos ocho meses del año. Tema que requiere de la mayor atención. Por lo anterior ¿Cómo reducir el impacto económico en el área de moldeo?, ver figura 4.

		DOLARES EN PERDIDA \$\$							
		(139,793.39)	(103,210.51)	(108,277.82)	(111,118.70)	(101,858.83)	(99,037.45)	(129,574.18)	(110,101.49)
#	Product ID	2022M5	2022M6	2022M7	2022M8	2022M9	2022M10	2022M11	2022M12
1	1-2301536-1	-\$6,356.45	-\$5,155.03	-\$4,856.80	-\$5,240.23	-\$4,166.63	-\$4,515.97	-\$5,453.25	-\$4,694.91
2	1-2301536-2	-\$4.56	-\$6.65	-\$4.51	-\$4.86	-\$4.00	-\$4.14	-\$6.45	-\$4.69
2	1-2301536-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	1-2301536-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	1-2301536-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	776419-1	\$0.27	\$0.15	\$0.17	\$0.19	\$0.17	\$0.15	\$0.17	\$0.15
4	WM-25	\$735.57	\$794.11	\$847.89	\$849.18	\$732.86	\$736.67	\$939.48	\$751.70
5	776395-1	\$16,684.85	\$10,740.38	\$12,906.17	\$14,229.44	\$12,874.51	\$11,054.64	\$13,711.74	\$10,868.78
6	776407-1	\$14,570.11	\$8,764.70	\$11,295.96	\$12,374.71	\$11,268.31	\$9,730.30	\$11,973.83	\$9,440.01
6	776407-1	-\$3,145.34	-\$1,892.09	-\$2,438.52	-\$2,671.40	-\$2,432.56	-\$2,100.54	-\$2,584.86	-\$2,037.87
8	1-2301539-2	-\$661.18	-\$1,117.81	-\$634.32	-\$971.11	-\$768.62	-\$867.80	-\$888.46	-\$892.59
9	1032-023-0205	-\$338.02	-\$459.80	-\$426.34	-\$430.34	-\$403.84	-\$354.01	-\$393.69	-\$374.55
10	1011-040-0205	\$570.15	\$458.19	\$460.28	\$539.64	\$465.32	\$490.42	\$544.56	\$469.69
11	1031-024-0205	-\$613.36	-\$492.91	-\$495.16	-\$580.54	-\$500.59	-\$527.59	-\$585.83	-\$505.29
12	776421-1	-\$2,765.84	-\$934.25	-\$1,039.89	-\$1,005.53	-\$890.97	-\$888.43	-\$1,009.35	-\$936.80
13	776419-2	-\$4,658.33	-\$3,092.51	-\$2,730.41	-\$3,244.20	-\$2,691.26	-\$2,510.22	-\$2,886.99	-\$2,485.75
14	776420-2	-\$3,846.36	-\$2,558.26	-\$2,468.56	-\$3,415.79	-\$2,626.43	-\$2,468.56	-\$3,125.17	-\$2,608.49
15	776398-1	\$1,552.45	\$1,032.56	\$996.35	\$1,378.67	\$1,060.07	\$996.35	\$1,261.37	\$1,052.83
16	776420-5	-\$2,009.60	-\$1,399.89	-\$1,340.59	-\$1,544.26	-\$1,437.27	-\$1,405.04	-\$1,621.60	-\$1,421.80
17	776400-1	\$3,534.80	\$2,462.34	\$2,358.04	\$2,716.28	\$2,528.09	\$2,471.41	\$2,852.33	\$2,500.89

Figura 4. Sumatoria de discrepancia mensual al finalizar el mes (dólares).

Fuente: Empresa bajo estudio.

1.3 Objetivo

Reducir la discrepancia de resinas, en libras, toneladas, a través de la actualización y mejora del sistema para medir el consumo de resina contra demanda.

II. Método

2.1 Sujetos

Tomando como sujeto bajo estudio el área de moldeo (VSM1), ya que presenta discrepancia en el consumo de resinas para la fabricación de sus mil setenta y tres (1,073) números de parte moldeados.

2.2. Materiales

A continuación, se mencionan los materiales usados en el presente proyecto. Ver figura 5.

PIC	ITEM	Descripción
	Báscula Gramera	Báscula digital registra el peso con gran precisión de elementos pequeños.
	Excel	Microsoft Excel programa que permite editar hojas de cálculo
	Gravimétrico Dosificador	Los dosificadores gravimétricos o pérdida de peso operan basándose en pérdida de una cantidad específica de peso (material)
	Molino	Molino de plástico · Molino para plástico

Figura 5. Materiales a utilizar para los trabajos de análisis.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimientos

Según Alaya (2016), “Define el modelo de seis sigmas como un planteamiento analítico basado en hechos estadísticos comprobados con el objetivo de mejorar el buen funcionamiento de la empresa y de asegurar la calidad de los productos o servicios destinados al cliente.”

“Cuando examina muchos proyectos exitosos, encuentra que hay algunas rutas comunes a través de DMAIC y que estas rutas se usan repetidamente” (Quick, 2019).

“Para aplicar el seis sigma con el objetivo de mejorar los resultados de un producto o de un servicio ya existente hay que utilizar la siguiente metodología de llamada DMAIC por sus siglas en inglés” Alaya (2016), y por su significado en español Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

2.3.1 Definir

Definir los clientes, las expectativas, es la normativa del equipo (presentando medidas específicas para la organización de la fase de desarrollo del proyecto), el proceso general y los resultados financieros” (Alaya, 2016).

Para este proyecto la definición, se basa en la discrepancia en consumo de resina mayores al tres por ciento (3%) del liberado a producción, que indica inestabilidad en el proceso de producción. Manejo, Usages, scrap.

2.3.2 Medir

“Medir y recopilar los datos (defectos) del proceso en cuestión” (Ayala, 2016).

Por otro lado, Pérez (2010), comenta que “El diagrama de flujo es un proceso que contiene símbolos específicos que representan sus componentes. En un diagrama de flujo de un proceso debe incluir sólo las operaciones necesarias, teniendo presente su coste y valor añadido”

Se diseñó una auditoría diaria en el proceso de producción, programado para que se llevará a cabo los siete días de la semana, considerando turno matutino y nocturno. Esta auditoría contará con la información crítica, para analizar el sistema de producción. Y se incluye un diagrama de flujo, del proceso de auditoría.

2.3.3 Analizar

“Analizar, en esta etapa se analizan todos los datos reunidos en la etapa anterior para determinar la diferencia entre el desempeño actual del proceso y el rendimiento previsto” (TRACC Solution, 2020).

En esta etapa se analizan todos los datos reunidos en la etapa anterior para determinar la diferencia entre el desempeño actual del proceso y el rendimiento previsto. Cualquier variación en el proceso también será examinada y documentada durante esta etapa.

Para analizar los datos se aplica un diagrama de Pareto, para determinar principales ofensores en Forcast (pronóstico). Con esta herramienta se podrá ver diversas oportunidades potenciales de mejora, de modo que también se podrán examinar y priorizar.

2.3.4 Mejorar

“Innovar para determinar soluciones potenciales y aplicarlas posteriormente a pequeñas escalas para ver si efectivamente mejora el rendimiento del proceso” (Ayala, 2016).

Para efectos del proyecto, se diseñó un plan de acción con los números de parte de mayor impacto, ya sea discrepancias de resinas, o respecto a su demanda (descargado en formato AAF132).

2.3.5 Controlar

“Controlar, detallar y aplicar un plan para comprobar que la mejora se produzca a una mayor escala” (Ayala, 2016).

Una vez identificados los números de parte con mayor impacto de usage (entiéndase como el consumo de libras para la producción de mil piezas), en el índice de demanda. Se procederá a desarrollar un plan de auditoría diario que mantenga al sistema actualizado.

III. Resultados

A continuación, se presentarán cada uno de los pasos del método de DMAIC desarrollados. Presentando los resultados de cada una de sus etapas.

3.1 Definir

Como resultado se obtuvo la definición del problema basado, en la discrepancia en consumo de resina mayores al tres por ciento (3%) del liberado a producción, que indica inestabilidad en el proceso de producción. Manejo, Usage (entiéndase como el consumo de libras para la producción de mil piezas), scrap (despericio).

3.2 Medir

A continuación, se presenta una serie de gráficos que hacen referencia a la discrepancia de resinas de mayo a diciembre del 2022, discrepancia expresada en libras correspondiente a los números de parte de mayor demanda. Ver tabla 1.

Tabla 1. Discrepancia de resina correspondiente a MAY-DIC 2022 (26 primeros demanda). Fuente: Elaboración propia.

A continuación, la figura 6, presenta un diagrama de flujo diseñado para el proceso de auditoría, que hace una revisión de los elementos críticos, siendo estos el usage y números de parte con mayor demanda. Auditoría que se realizará al inicio del turno A y B. Siendo esto los turnos matutinos y diurnos.

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIÓN

Jorge Ignacio Moreno Delgado | June 12, 2023

Figura 6. Procedimiento de toma de decisión.

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de auditoría que se llevará a cabo en cada inicio de turno cuenta con cinco columnas de mayor relevancia. Las que corresponden a número de máquina, número de parte, usage SAP (“SAP es uno de los principales productores mundiales de

software para gestión de procesos de negocio” (SAP, s/f)), usage actual y columna de comentarios. Ver tabla 1.

MAQUINA	NUMERO DE PARTE	USAGE SAP	AAF132 REV U	ACTUALIZAR SAP	ACTUALIZAR CARTA	COMENTARIO
ICTIMM13	0731-055-0905	71.417	87.90	-	-	SE CUENTA CON EL EQUIPO SOLO. SOLO SE REQUIERE ACTIVARLO
ICTIMM81	776404-1	25.906	30.06	-	-	NO SE CUENTA CON EL EQUIPO. SE PUEDE USAR DE APOYO LAS MAQUINAS 52 58 62 65 68 70 78 79 80 81 82
ICTIMM41	2430-001-2405	42.467	59.08	-	-	ACTIVAR AL 38% SE CUENTA CON TODO EL EQUIPO
ICTIMM46	1032-093-0205	12.2	12.01	38	38	ACTUALIZAR CARTA SAP POSTEAR SE ESTÁ USANDO UNA DE REFERENCIA DE LA MAQ 51
ICTIMM51	1011-117-0805	18.179	23.92	38	-	ACTIVAR , ACTUALIZAR RECETA. Y CONECTAR CARGADOR A BOTE DE REMOLIDO. (SE CUENTA CON TODO EL EQUIPO) LA ORDEN VA EMPEZANDO TENEMOS TIEMPO DE SALVAR LA DIFERENCIA
ICTIMM76	1011-048-0805	3.719	6.29	-	-	CONFIRMAR USAGES
ICTIMM54	1011-040-0205	2.118	4.48	58.3	58.3	REGRESAR USAGE AL 58.3% DE REGRIND (MÁXIMO PERMITIDO POR PLANO 75%)(SE CUENTA CON TODO EL EQUIPO)(ACTUALIZAR CARTA)

Tabla 1. Sistema de auditoría diseñado para análisis de consumo (usage).

Fuente: Empresa bajo estudio.

3.3 Analizar

Con la información recopilada en las auditorías en piso de producción. Se puede hacer un análisis preciso, comparando la columna usage SAP contra usages Reales (anotados en la columna AAF132 Rev U).

Al anotar la información de la auditoría en una tabla, y se haga preparación de los usages reales contra los registrados en SAP, es posible observar la diferencia en porcentajes que existe entre una columna y otra. Usando como referencia el usage registrado en el sistema SAP.

A continuación, se presenta la comparación de ambas columnas así como el porcentaje de diferencia que existe entre ellas (ver figura 7).

#	Product ID	Peso total (gm)	COLD RUNNER LB REALES (USAGE X 1000PC)	USAGE SAP LIBRAS RESNA CARGADO	" +3%
1	1-2301536-1	54.37	7.491583247	8.124	8%
2	1-2301536-2	82.2	11.32624872	9.203	19%
2	1-2301536-2	82.2	11.32624872	8.124	28%
2	1-2301536-2	82.2	11.32624872	8.124	28%
2	1-2301536-2	82.2	11.32624872	7.172	37%
3	776419-1	19.58	5.395813867	4.384	19%
4	WM-2S	19.8	2.728220495	1.346	51%
5	776395-1	47.11	25.96494293	11.524	56%

Figura 7. Tabla comparativa de usages, con indicador de discrepancia mayor al 3%.

Fuente: Elaboración propia.

“En los años cuarenta, Joseph Juran se da cuenta de que una minoría de los defectos identificados causa la mayoría de los problemas en la cadena de producción. Reconoce rápidamente la proporción 80/20 (el 80 % de los problemas están causados por el 20% de los defectos) y atribuye esta teoría a Vilfredo Pareto a principios del siglo XX” (Dellers, 2016).

El Pareto que se presenta a continuación hace referencia a los números de parte que presentan una mayor discrepancia. En relación a libras sistema contra real. Ver figura 9.

Figura 8. Números de parte con mayor impacto en discrepancia resinas reales contra sistema. Fuente: Elaboración propia.

3.4 Mejorar

La información recabada en la auditoría, fue revisada y comparada en la figura 8. Todos los números de parte con una discrepancia mayor al 3% requiere ser actualizada. Usando el formato AAF132 (formato de solicitud de cambio en SAP). El formato AAF132 fue alimentado con los números de parte mayores al 3%.

AAF132 nos permite documentar los cambios de sistema SAP. Siendo esto un requisito obligatorio.

Para fines prácticos y de entendimiento, en la figura 10, sólo se muestran los campos de mayor relevancia para el tema, haciendo énfasis, en auditor Bin of material (BOM Por sus siglas en inglés), Usage a actualizar en SAP, más el usage incluyendo el

# ite	AUDITOR	Molded Part Number	BOM ALTERNATIVE	Total Material Usage Lbs/M (Including Scrap)	SAP Material Usage Lbs/M (No Scrap)	USAGE ACTUAL EN SAP 04-15-2023	SAP Scrap %	Colorant Usage Lbs/M	COMENTARIO
285	JORGE	1031-118-1805	1	122.508	116.939	131.858	3.0%	-	ACTUALIZAR USAGE Y % REGRIND
702	JORGE	WMH-4PA	1	16.565	16.083	10.088	3.0%	0.00	ACTUALIZAR USAGE % DE REGRIND
769	JORGE	3332-022-12805	1	265.452	257.720	259.264	3.0%	-	ACTUALIZAR USAGE Y AGREGAR % REMOLIDO
925	JORGE	2307404-2	1	401.925	390.218	384.927	3.0%	14.07	ACTUALIZAR USAGE / % DE PIGMENTO
1032	JORGE	0711-006-0905	4	21.476	20.850	25.596	3.0%	-	ACTUALIZAR URGENTEMENTE / % REGRIND
1033	JORGE	0711-006-0905	5	21.476	20.850	15.754	3.0%	-	ACTUALIZAR URGENTEMENTE / % REGRIND
1054	JORGE	1011-188-1205	3	0.655	0.636	0.636	3.0%	0.03	colocar usage sin notas. Se mandara actualizar cuando se corra la liberacion
1055	JORGE	1011-192-1205	3	8.786	8.530	8.530	3.0%	0.35	colocar usage sin notas. Se mandara actualizar cuando se corra la liberacion
1059	JORGE	1031-121-1805	3	34.371	33.370	33.370	3.0%	1.37	colocar usage sin notas. Se mandara actualizar cuando se corra la liberacion
1060	JORGE	1031-214-1205	3	112.932	109.643	109.643	3.0%	4.52	colocar usage sin notas. Se mandara actualizar cuando se corra la liberacion
1061	JORGE	1032-005-0805	2	18.306	17.773	17.773	3.0%	0.73	colocar usage sin notas. Se mandara actualizar cuando se corra la liberacion

porcentaje de SCRAP, y el comentario correspondiente del motivo del cambio.

Figura 9. Formato AAF132. Actualización de sistema SAP.

Fuente: Empresa bajo estudio.

3.5 Controlar

Con la finalidad de mantener una estabilidad en los sistemas, y un plan de actualización activo del mismo, una vez atendidos los primeros números de parte que arrojó el Pareto (ver figura 9). Se programará una auditoría diaria. Usando el formato propuesto en la figura 10.

La discrepancia de novecientos dos mil, novecientos setenta y dos (\$902,972) dólares (ver figura 2). Representan las pérdidas de la segunda mitad del año 2022. Una vez realizado los cambios de los números de parte seleccionados por su impacto, se realiza la proyección al mismo periodo del año 2023.

La figura 10, muestra la discrepancia usando los usages corregidos en SAP. Diferencia de veintiocho mil, setecientos veintidós dólares. (\$28,721.49 dólares). Representa un ahorro de ochocientos setenta y cuatro mil, doscientos cincuenta dólares (\$874,250.51 dólares).

Figura 10. Diferencia proyectada al mismo periodo (2023).

				% MAX allowance		
				\$ (28,721.49)	\$	(12.91)
PRECIO DE RESINA	PRECIO PIGMENTO	AHORRO EN DLLS (SIN REMOLIDO)	AHORRO EN DLLS (CON REMOLIDO)	AHORRO EN DLLS (CON REMOLIDO)		
1	1-2301536-1	\$4.69	-	\$ 25,330.95	\$ (1,627.00)	\$ (0.73)
2	1-2301536-2	\$4.69	-	\$ (95,029.09)	\$ 3,134.11	\$ 1.41
2	1-2301536-2	\$4.69	-	\$ -	\$ -	\$ -
2	1-2301536-2	\$5.07	-	\$ -	\$ -	\$ -
2	1-2301536-2	\$4.26	-	\$ -	\$ -	\$ -
3	776419-1	\$2.55	-	\$ (14,696.00)	\$ (191.03)	\$ (0.09)
4	WM-2S	\$4.15	-	\$ (24,583.55)	\$ (215.45)	\$ (0.10)
5	776395-1	\$2.55	-	\$ (155,490.50)	\$ (1,613.08)	\$ (0.73)
6	776407-1	\$3.04	-	\$ (121,753.53)	\$ 659.14	\$ 0.30
6	776407-1	\$2.55	\$26.11	\$ 15,190.95	\$ (724.30)	\$ (0.33)
8	1-2301539-2	\$5.07	-	\$ 1,631.02	\$ (902.76)	\$ (0.41)
9	1032-023-0205	\$4.69	-	\$ (1,824.88)	\$ 1,106.57	\$ 0.50
10	1011-040-0205	\$4.69	-	\$ (12,070.69)	\$ (526.70)	\$ (0.24)
11	1031-024-0205	\$4.69	-	\$ (15,653.07)	\$ 1,408.51	\$ 0.63
12	776421-1	\$2.55	-	\$ (3.41)	\$ (858.96)	\$ (0.39)
13	776419-2	\$2.55	-	\$ 20,676.17	\$ (717.33)	\$ (0.32)
14	776420-2	\$2.55	-	\$ 18,891.91	\$ -	\$ -
15	776398-1	\$2.55	-	\$ (40,417.84)	\$ 1,504.57	\$ 0.68
16	776420-5	\$2.55	-	\$ 6,754.36	\$ (815.59)	\$ (0.37)
17	776400-1	\$2.55	-	\$ (62,895.68)	\$ (1,108.00)	\$ (0.50)

Fuente: Elaboración propia.

La figura 10, muestra una proyección de la segunda mitad del año 2023. Las últimas dos columnas muestran la diferencia en dólares, real contra sistema.

La comparación entre Figura 1 y 11. Muestra de manera clara, el impacto positivo al implementar este sistema de auditoría, y corrección de sistema SAP. El mantener el

parte con discrepancia mayor al 3%, números de parte que pasaron por un proceso de actualización, mejorando de gran manera el conteo de discrepancias de resinas. Generando un ahorro de ochocientos setenta y cuatro mil, doscientos cincuenta dólares, (\$874,250.51 dólares) que corresponde a las ochenta y ocho toneladas de discrepancia en resinas.

Las discrepancias en resinas son un tema de alto impacto económico, que requiere ser atendido de manera constante. Se recomienda una auditoría diaria al piso de producción, permitiendo mantener adecuadamente al sistema actualizado.

Referencias

- Alaya, A. B. (2016). *El método Seis Sigma: Mejore los resultados de su negocio*. Bélgica: 50 Minutos.es.
- Delers, A. (2016). *El principio de Pareto: Optimice su negocio con la regla del 80/20*. Bélgica: 50 Minutos.es.
- Pérez, M. (2010). *Metodología Seis Sigma a través de EXCEL*. España: RC Libros.
- SAP, (s/f.). *¿Qué es SAP?* Recuperado el 31 de mayo de 2023, de <https://www.sap.com/latinamerica/about/company/what-is-sap.html>
- Quick, T. (2019). *Splitting the DMAIC: Unleashing the Power of Continuous Improvement*. Estados Unidos: American Society for Quality, Quality Press.
- TRACC Solution, (2020). *Mejora del proceso en cinco pasos con el método DMAIC*. Consultado en mayo del 2023 de <https://traccsolution.com/es/blog/metodo-dmaic/#:~:text=ANALIZAR:%20En%20esta%20etapa%20se,y%20documentada%20durante%20esta%20etapa>